

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА

© 2023

В.И. Кошкин¹

ЭНЕРГОНОМИЧЕСКИЙ СОЛИДАРИЗМ – СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ НОВОГО МИРОУСТРОЙСТВА*

Ключевые слова: *парадигма жизнедеятельности, социоэнергетика, энергоинформационный солидаризм, энергетическая метрика, солидарная ответственность, пожизненный достаток, солидарное народовластие.*

Предисловие

В середине XIX века в современной истории человечества, на мой взгляд, произошли два знаменательных события. Во-первых, вышел в свет «Манифест коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса; во-вторых, практически одновременно французский философ-утопист Пьер Леру ввёл в социальные науки понятие «солидаризм».

Как известно, К. Маркс и Ф. Энгельс провозгласили в своём Манифесте судьбоносный лозунг: «Призрак бродит по Европе – призрак коммунизма». В этом документе на основе созданной ими теории научного коммунизма была нарисована историческая картина становления и современного состояния капиталистического общества, а также дан научный прогноз неизбежности замены этого общества на коммунистическое социальное мироустройство.

Пьер Леру и его последователи, в содержание понятия солидаризм закладывали главный принцип – согласование индивидуальных и коллективных интересов. Этот принцип и сегодня является противовесом либеральному индивидуалистическому эгоизму, с одной стороны, и тоталитарному коллективистскому альтруизму, с другой стороны. Кроме того, солидаристы в отличие от коммунистов, которые выступали за революционный подход к смене социального устройства, придерживались позиции эволюционного социального переустройства общества.

Прогноз классиков марксизма о неизбежности социалистической революции реализовался в начале XX века в России.

Разрабатывая экономическую теорию социализма, советские ученые заложили в конструкцию социалистического государственного устройства мину замедлен-

¹ **Кошкин Виталий Исаевич**, доктор экономических наук, профессор, Президент Международной академии солидаризма, Москва, Россия (vitaliy.koshkin.77@mail.ru).

***Цитирование:** Кошкин В.И. (2023). Энергономический солидаризм – социальная модель для нового мироустройства // Вопросы политической экономики. № 1 (33). С. 92-112.

DOI: 10.5281/zenodo.7850911 <https://zenodo.org/record/7850911>

УДК: 330, 334; ББК: 60.83, 65.011.

ного действия - два разнородных краеугольных камня: с одной стороны, непосредственно общественные отношения (централизованно утверждаемый директивный народнохозяйственный план), регулируемые партийной номенклатурой (соцлигархией), а с другой стороны – производственные отношения в виде хозрасчётных отношений государственных предприятий (номенклатурный рынок).

Главным отличием социалистического способа производства от капитализма идеологи советского строя провозглашали равноправное владение работников социалистического общества общественной (государственной) собственностью на средства и предметы труда, а также справедливое распределение результатов социалистического воспроизводства. Однако на практике работник – «социалистический собственник» сталкивался, как правило, с уравниловкой в оплате его труда и номенклатурным распределением благ из общественных фондов потребления.

Общеизвестны достижения экономики СССР. Обладая мощными мобилизационными возможностями, эта экономика обеспечила стране победу в Великой Отечественной войне, а в послевоенный период по объёмным показателям вывела её на 2-ое место в мире. Однако использование несовершенной научной базы и догматизм руководящей элиты привели эту экономику, в конце концов, к краху, практически похоронив при этом советское государство, а вместе с ним все значимые завоевания социализма, достигнутые Союзом Советских Социалистических Республик.

В начале 90-х годов XX столетия в России приступили к созданию капиталистического общества. Однако модель капитализма, взятая на вооружение российскими младореформаторами, опиравшихся на научные догмы западного мейнстрима – экономикс, окончательно разрушила экономику страны и привела к гигантскому социально-экономическому расслоению между правящим меньшинством и остальным большинством россиян. Сегодня, не имея в своём арсенале необходимого научного понимания стратегии социально-экономического развития, российская власть оказалась перед альтернативой: либо вернуться в советский социализм, либо продолжать двигаться по рельсам капитализма (либерального или государственного).

Господствующая на Земле в XXI веке либеральная капиталистическая модель жизнедеятельности всё ближе подводит существующую цивилизацию к её неминуемому краху. Благодаря этой модели, мы имеем: непрерывные локальные военные конфликты, осуществляемые под лозунгом распространения демократии, а на самом деле связанные с захватом энергетических и других видов ресурсов; громадную дифференциацию в уровнях благосостояния различных государств, а внутри них – уровней доходов между различными слоями населения; ускоренное движение к экологической катастрофе на Земле. И, наконец, сюда же можно отнести бушующую во всемирном масштабе пандемию коронавируса.

В XXI веке всё более отчётливее прокладывает себе дорогу лозунг, который перефразируя текст Манифеста К. Маркса и Ф. Энгельса, звучит так: «Призрак бродит по миру – призрак солидаризма».

В последние годы проблематика солидаризма стала заметным предметом как научных дискуссий, так и в обсуждениях в сетях Интернета, а термин «солидарность» даже получил официальную прописку в новом тексте Конституции РФ.

В современных социальных науках место солидаризма окончательно не определено. По этой причине его трактуют либо как французскую экономическую доктрину, либо как итальянскую философию тоталитарной направленности, либо как российские дискурсы о «соборности», «всеединстве» и «Святой Руси».

Однако самым слабым звеном во всех теориях солидаризма я считаю признание их авторами необходимости использования стоимостной экономики, основанной на частной капиталистической собственности. Такая позиция делает утопией возможность создания особой солидарной модели жизнедеятельности и превращает солидаризм в подчинённый уклад в капиталистической рыночной системе, базирующейся на индивидуальной и акционерной формах частной собственности и стоимостной метрике.

Сегодня в России активно популяризируется идея построения солидарного государства на основе сохранения стоимостной рыночной экономики и наделения граждан собственностью в акционерной форме.

Как показывает международный опыт, приобщение трудящихся к акционерному капиталу позволяет улучшить материальное положение некоторых слоёв населения, но изменить сущность капитализма оно не в силах.

Переход к солидаризму, если его рассматривать в качестве нового государственного устройства, как будет показано в данной статье, не предполагает использование модели стоимостной экономики и исключает господство индивидуальной и акционерной форм частнокапиталистической собственности.

Многополярный мир как смена парадигмы жизнедеятельности человечества

Отрадно видеть, как всё больше стран, общественных и государственных деятелей позитивно откликаются на призыв России заменить современный однополярный мир, в котором господствует один гегемон – США, на многополярное мироустройство, основанное на гармонии интересов всех государств, входящих в мировое сообщество.

Закономерно возникает вопрос: «Можно ли построить многополярный мир в условиях современной парадигмы жизнедеятельности людей?» Под парадигмой жизнедеятельности я понимаю двуединство: с одной стороны, миропонимание, официально разделяемое большинством научного сообщества, а с другой стороны, и, в связи с этим, сформированную на основе такого понимания социальную модель жизнедеятельности людей.

Если рассматривать многополярность не как фигуру речи, а с позиции её социальной сущности, то, насколько мне известно, научная общественность продолжает рассматривать её (многополярность) в рамках существующей экономической парадигмы, основанной на стоимостной метрике. А между тем именно экономическая парадигма, сформировавшаяся в базисе хозяйственной сферы и затем подчинившая себе все остальные сферы жизнедеятельности современной цивилизации, является коренной причиной, породившей однополярный мир.

У меня не вызывает сомнения, что капитализм и советский социализм, хотя и имели различные модели социальной жизнедеятельности, но по своей глубинной сути относятся к одной и той же научной парадигме. Эта парадигма построена на противоречивом единстве двух жизнедеятельных начал: сознания и

материальной реальности. При этом неизменных для обеих моделей является постулат: «Бытие определяет сознание».

Приоритет материального начала обусловил исторический процесс формирования сущностного единства парадигмы капитализма и советского социализма. Этот процесс в реальном бытии предстаёт, прежде всего, как стоимостная экономика. Стоимостная экономика, являясь конструктивным базисом рассматриваемой парадигмы, определяющим образом влияет на политику и законодательную базу, посредством которых осуществляется регулирование процессов и отношений жизнедеятельности людей и создаваемых ими моделей социумов.

Стоимостная метрика, лежащая в основе экономического взаимодействия людей в обществе, а также с Природой является искусственным инструментом оценки этих взаимодействий, так как эта метрика по своей сути не способна объективно отразить (измерить) свойства и параметры как вещественного мира объектов, так и энергетических процессов, в которых существует этот мир.

Теоретически стоимостной подход к экономике обоснован аксиомами как политической экономии, так и экономикс. Согласно этим аксиомам, воспроизводственные процессы, как в производственной сфере, так и в сферах науки, культуры и образования, осуществляются в виде стоимостных товарно-денежными метаморфоз. Данное обстоятельство порождает в жизни человеческой цивилизации противоречия между естественными законами Природы и Космоса и закономерностями жизнедеятельности искусственно создаваемых людьми социальных моделей. Поэтому предпринимаемые учёными, в том числе российскими, попытки сконструировать новые социальные модели, опираясь на действующую парадигму, по моему мнению, обречены на провал. Главное здесь заключается в том, что необходимо менять саму эту парадигму. Именно в отказе от существующей парадигмы жизнедеятельности я вижу суть перехода цивилизации от однополярного к многополярному мироустройству.

С философской точки зрения смена действующей парадигмы методологически связана, прежде всего, с разрешением противоречия между духовностью и материальностью. Разрешить это противоречие и создать новую парадигму невозможно, находясь лишь в рамках духовности или материальности, но в тоже время нельзя создать новую парадигму и вне духовности и материальности.

Рассматриваемое противоречие, по моему мнению, разрешается за счёт введения в анализ категории «энергия». Введение в научный анализ категории «энергия» превращает сущностное двуединство «духовность-материальность» в триединство «духовность-энергия-материальность», которая становится исходной мировоззренческой базой новой эргономической парадигмы. Эта парадигма в отличие от двуединого понимания капитализма и социализма трактует сущностную основу социальной жизнедеятельности как единство трёх системообразующих, органически взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов. Во-первых, это духовность, представленная сознанием; во-вторых, это энергия, которая, взаимодействуя с биомассой формирует энергомассу. Последняя является главным фактором материализации социальной жизнедеятельности. В-третьих, создаваемая человеком на основе энергии материальная реальность бытия.

Исторически арсенал категорий современной философии и экономических наук при своём формировании полнокровно не использовал категорию «энер-

гия». Это можно объяснить ограниченным объемом знаний, которым в прошлом располагала цивилизация и обособленностью естественных и гуманитарных наук в силу чего между ними своё место прочно заняла религия. В результате сегодня мы имеем два магистральных относительно обособленных научных направления, одно из которых изучает законы взаимодействия образующих структур и объектов, созданных природой, а второе – объекты, являющиеся итогом искусственного творения человека. Так как философия и экономические науки относятся ко второму направлению, то это обуславливает, на мой взгляд, их неспособность раскрыть содержание новой парадигмы жизнедеятельности.

Научные основы новой парадигмы жизнедеятельности

Стоящая на повестке дня задача, прежде всего, состоит в разработке принципиально нового научного подхода и поэтому должна быть решена путём интеграции современных достижений естественных и гуманитарных наук. Только так, на мой взгляд, можно будет подвести под новую парадигму прочный научный фундамент.

В научный фундамент такой парадигмы, на мой взгляд, необходимо заложить: во-первых, ноосферную теорию истории; во-вторых, теорию энергетического базиса солидарной жизнедеятельности; и, в-третьих, квантово-информационную теорию фрактального развития социальных моделей. Рассмотрим кратко суть этих теорий.

Ноосферная теория истории (НТИ), у истоков разработки которой стоял выдающийся русский учёный В.И. Вернадский, основана на гео-био-антропологической трактовке истории. Согласно этой трактовке, человечество и природная среда образуют единую систему, в которой органически сливаются развивающийся социум и изменяющаяся природная среда. В силу этого возникает объект совершенно нового качества – ноосфера. В этом объекте взаимопроникают и взаимодействуют законы живой и неживой природы, общества и мышления.

В нашем сознании ноосфера представлена следующей триадой: во-первых, наблюдаемый нами мир вещественных объектов; во-вторых, процессы движения и превращения энергетических процессов, в которых существует материальный мир; в-третьих, это наше сознание, являющееся проекцией материальных объектов и энергетических процессов.

Устройство нашего сознания таково, что оно само формирует субъективное представление о мироздании Вселенной. При этом, человек воспринимает это мироздание в виде относительно обособленных частей. Прежде всего, это происходит через чувственные рефлексы человека: твёрдо, мягко, холодно, горячо и т.п. Затем исторически сформировались теологические представления о мире как о непознанных явлениях, которые тайно управляют нами, давая невидимые сигналы (страшно, опасно, тревожно, печально, приятно) для принятия необходимых решений. На определённом этапе своего развития у человечества формируется научное понимание среды и отражение этого понимания в сознании (явление повторяемо и понятно, части целого вычлняются и синтезируются).

И, наконец, у нас появляются представления о совокупности наших социальных отношений. Исходя из этих представлений, люди убеждены в правильности своего социального миропонимания и тех действий, которые они должны предпринять для улучшения условий своей социальной жизнедеятельности.

Сегодня социальное миропонимание представлено стоимостным экономическим образом мышления и трактует общественный строй как совокупность материального базиса (стоимостная экономика) и соответствующие ему законодательство и государственное управление.

Главный постулат НТИ заключается в том, что основой основ жизнедеятельности человечества является не производительные силы и соответствующие им производственные отношения, а энергоинформационное поле Вселенной (ЭПВ), которое трактуется религией как Всемогущий Всеведущий Бог.

Человек – главный объект методологии НТИ, мерило содержания её основной методической формулы (матрицы). Человечьим субъективизмом пропитана вся существующая пирамида властей – с экономикой в основе, армией выше, политикой посредине, идеологией над нею, мировоззрением на вершине. Так сложился скелет конструкции цивилизации и его концептуальное подключение к ЭПВ.

Согласно НТИ, примерно 3 млн летнее становление ноосферы прошло ряд этапов выхода из биосферы. Один из них начался с появления ≈300 тыс. лет назад человека неандертальского антропологического типа, а около 40 тысячелетий тому назад появился нынешний тип – человек разумный кроманьонского типа. Основание им первичной, общинной цивилизации произошло в VII, а вторичной цивилизации – тоталитарной – на рубеже IV-III тыс. до н. э. Вторичная прошла этапы рабовладения, феодализма, капитализма и в мировых войнах II тыс. н.э. завершила первый виток спирального развития всей цивилизации. В течении этого витка было совершено, в основном, освоение территории Земли и вещественных проявлений материального мира.

Выход в Космос и подход к освоению сущностной основы материи ознаменовал начало второго витка, становление которого, на мой взгляд, повлечёт за собою естественную смену Человека разумного на Человека солидарно разумного, которому предстоит осуществить замену парадигмы жизнедеятельности современной цивилизации. Данные медицины, антропологии и уфологии показывают, что уже в начавшейся смене преобладает эволюционно-мутагенный процесс.

Современная научно – техническая революция дала в руки правящей буржуазной элиты технологии геномного редактирования. Использование этой технологии может в корне изменить природу и воспроизводство человека как личности. По мнению известного российского учёного-физика М.В. Ковальчука, сегодня появилась технологическая возможность выведения «служебного человека»: в искусственной матке из пробирки, как в инкубаторе, вырастить, изменить геном и получить нужного человека. Он пишет: *«Вы берёте искусственную матку, как инкубатор, где цыплят выводят, и дальше из пробирки туда засаживаете всё, что надо, укорачиваете срок беременности, геномно, генетическим редактированием подрезаете функции и получаете столько людей и таких, как вам нужно. И вот сегодня технологически это стало возможным. И это есть абсолютный факт»*². Такое шокирующее заявление сделал президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. Выступая на круглом столе «Психологическая оборона. Борьба за историю – борьба за будущее», который проходил в рамках Международного

² Ирада Гусейнова. Как создать идеального раба – подвид «служебного человека». 16.10.2020. URL: <https://bloknot.ru/obshhestvo/kak-sozdat-ideal-nogoraba-podvid-sluzhebnogo-cheloveka-708879.html> (Дата обращения: 21.09.2022).

военно-технологического форума, ученый предупредил, что сегодня мы реально живем в условиях войны, целью которой является создание огромного числа рабов, нового подвида – «служебного человека».

Формирование процессов под названиями «служебные люди», «цифровая диктатура», «электронное рабство» в условиях современного глобального капитализма становится объективной реальностью. Главной глубинной причиной появления этих процессов является нахождение современного человека и социума в стоимостной экономической парадигме жизнедеятельности. Стоимостная экономика – это то, что, во-первых, разделяет в человеке духовное и материальное и, во-вторых, делает абсолютным примат материального над духовным. Последнее направлено на разрушение человека, социума и природы. Именно стоимостная экономическая парадигма жизнедеятельности человека на протяжении его истории сформировала такой принцип существования социума, как «Меньшинство правит – большинство подчиняется».

Оптимальное подключение цивилизации к ЭПВ должно осуществляться в объективном режиме (ОР), при котором в социуме соблюдается необходимый баланс духовного и физического начал. Возможен и субъективный режим (СР) подключения, который при дисбалансе взаимоотношений между духом и материей помогает ликвидировать этот дисбаланс. СР предполагает привлечение к подключению потенциала представителей человеческой цивилизации, в частности, её руководящей элиты. При этом СР следует рассматривать как вспомогательный режим подключения.

Оптимальность жизнедеятельности преобладала в первобытнообщинные времена, когда человеческие роды оставались «детьми природы» и были исконно адекватны ЭПВ. Первичные, всё ещё общинные цивилизации-государства рушили, но при этом пытались продлевать эту гармонию наращиванием связи с ЭПВ в ОР. Исчерпав возможности гармонизации, они переключались на доминанту СР, преобразуясь во вторичные цивилизации. Последние своим тоталитаризмом подрывали естественную связь с ЭПВ подменой её религией, верой во Всемогущего Всеведущего БОГА. Проходя рабство, феодализм, капитализм, вторичные тоталитарные державы всё более усугубляли свой отрыв от ЭПВ.

У цивилизации Земли, возникшей около 6680 г. до новой эры, сегодня мы можем наблюдать: во-первых, разрушенный баланс между духовным и физическим началами жизнедеятельности при господстве материального начала, во-вторых, и в связи с этим, отсутствие оптимального подключения цивилизации к ЭПИ и, наконец, в-третьих, СР вместо вспомогательного режима начал играть роль ОР. Всё это в совокупности поставило земную цивилизацию перед необходимостью выбора новой парадигмы жизнедеятельности.

Теория энергического базиса социальной жизнедеятельности призвана реализовать главный постулат НТИ.

Первые систематизированные взгляды, указывающие на энергетический характер социальной жизнедеятельности, если не считать догадок физиократов, изложены в XIX веке выдающимся, но малоизвестным мыслителем Сергеем Подолинским в работе «Труд человека и его отношения к распределению энергии» (Подолинский, 2000).

В своих работах С. Подолинский изложил основные положения теории развития общества, базирующегося на использовании человеком природной энергии,

а сам человек рассматривался С. Подолинским как энергетическая машина. Согласно С. Подолинскому, труд является использованием накопленной в организме механической и духовной энергией, которые позволяют в результате процесса труда увеличить общее количество энергии на земной поверхности. Под накоплением общего количества энергии на земной поверхности С. Подолинский понимал создание материальных ценностей, которые используют в своей дальнейшей деятельности люди.

В середине XX века американский учёный-экономист, человек энциклопедических знаний, миллиардер, шестикратный претендент на пост президента США, Линдон Ларуш опубликовал свои идеи (Ларуш, 1997), основанные на изучении трудов классиков экономической науки, современных экономистов и работ физиков, занимающихся вопросами преобразования энергии. В частности, изучая работы Римана об ударных волнах и их распространении, он делает вывод, что концентрация энергии в ограниченном пространстве ведёт к уплотнению энергетического потока, а это свойство человек использует в организации процессов своего взаимодействия с природой.

В 1972 г. советский исследователь социально-экономических процессов Н.Д. Руденко в самиздате выпускает книгу «Энергия прогресса» (Руденко, 2000), за которую ему, как борцу за научную истину, пришлось расплатиться 12 годами лишения свободы. Шаг за шагом, анализируя теорию Маркса, он доказывал, что труд является проводником, а не источником добавленной стоимости. Природа, благодаря Солнцу, накапливает ежегодно на нашей планете сотни миллиардов вещества. Человечество использует три вида энергии: органических видов топлива, энергию гумусного слоя, новую энергию солнца. Органическое топливо истощается, и если не перейти на термоядерную энергию, то произойдёт сворачивание всех производственных процессов.

Рассмотрение энергетической стороны социальной жизнедеятельности можно обнаружить и в работах современных российских учёных. Так, Ю.М. Осипов, исследуя экономику с позиции созданного им учения – философия хозяйства, приходит к следующему выводу: «*Экономика не механизм, не организм, даже не отчётливо выраженная система – настолько всё в экономике сложно, неопределённо, хаотично – это, скорее, бескрайнее энергоинформационное поле...*» (Осипов, 2016. С. 15). Ещё более определённо на этот счёт высказывается С.А. Тимофеев: «*Источником богатства человеческого общества является энергия природных сил во всех её проявлениях. А назначение человеческого труда состоит в направлении преобразования энергии природы к виду, доступному человеку для её потребления*» (Тимофеев, 2007. С. 22).

Однако в работах всех перечисленных авторов, во-первых, не раскрывается механизм противоречий, заложенных в системе оценок деятельности общества, использующей стоимостные показатели, во-вторых, и это самое важное, в этих работах не исследуются процессы применения энергетических показателей. А именно рассмотрение социальных моделей как взаимодействующих физических систем, для оценки деятельности которых необходимо использовать показатели, отражающие физическую суть процессов взаимодействия, позволит решить задачу построения как национальных социальных моделей, так и мировой глобальной гармонической модели сбалансированного взаимодействия как единой социальной общности.

Метод решения вышеобозначенных проблем предложен в начале XXI века В.П. Письмаком в разработанной им *квантово-информационной теории фрактального развития социальных моделей, взаимодействующих с окружающей средой* (КИТ) (Письмак, 2007). Разделяя в целом энергетическую научную позицию С. Подолинского, КИТ вносит в неё существенный корректив по вопросу о накоплении энергии на поверхности Земли с помощью труда. Так, В.П. Письмак обосновывал точку зрения, согласно которой на Земле накапливается преобразованное в новое качество лишь вещество, содержащее пассивную атомарную энергию (негэнтропик). Сама же энергия, содержащаяся в веществах-энергоносителях (энтропиках), позволившая осуществить это преобразование в производстве (расплавить руду в домне, ударить молотом по наковальне, проехать автомобилю, проплыть кораблю, пролететь самолету, крутиться деталям станка, нагреться воде в котле, гореть лампочке), уходит в пространство, энтропирует, исчезает безвозвратно в космосе в громадных вещественных объёмах и не восстанавливается. В связи с этим масса земли уменьшается. Совокупный объём используемой (полезной) массы вещества, который остаётся в распоряжении человека в виде продуктов длительного пользования, всегда меньше, чем добытый им из природы объём вещества.

Интеграция элементов КИТа и разработанных автором этой статьи концептуальных положений о трансформации капиталистической рыночной экономики на принципах солидаризма (Кошкин, 2013), позволило сформулировать основы новой науки, которая была названа социальной энергономией (социоэнергономия) (Кошкин, Письмак, 2022. С. 192-237).

Предметом социоэнергономии как науки является, во-первых, изучение объективных законов функционирования социума во взаимодействии с законами природы и космоса и, во-вторых, сознательное использование этих объективных законов при конструировании социально энергономических моделей (СЭМов), в рамках и при взаимодействии которых осуществляется жизнедеятельность членов социума.

По существу, то, что в нынешней парадигме принято считать применением объективных законов экономики, на самом деле является субъективным насаждением искусственно создаваемых социально-экономических отношений между людьми. При этом мы занимаемся не рациональным хозяйствованием, а реализацией известного мичуринского лозунга о том, что не надо жать милости от Природы, а брать её насильно. Природа уже начала отвечать нам на такое насилие через катаклизмы, жертвы и лишения, избежать которые в одиночку никому не удастся – ни бедным, ни богатым. Что касается последних, то в целях достижения гармонии с природой им придётся исключить расходование ресурсов (энергии) на престижное и демонстративное потребление.

Социоэнергономия использует открытые и сформулированные В.П. Письмаком законы социальной жизнедеятельности (Письмак, 2007. С. 132).

Проникнуть в предмет социоэнергономии невозможно не поняв суть квантово-информационного подхода энергоимпульсного взаимодействия человека и окружающей среды. Этот подход рассматривает наш мир в качестве двухкомпонентного фрактала со свойствами негэнтропов и энтропов, которые взаимодействуют между собой под влиянием третьего компонента – сознания, обладающего информацией. Под окружающей средой понимается природа, члены общества, их

организованные структуры, созданные людьми рукотворные модели и вовлеченные ими в процесс взаимодействия природные ресурсы – как материально энергетические, так и информационные.

В предмет социоэнергетики входят энергетические процессы как цепочки причинно-следственных связей, обусловленных взаимодействиями одних качественных структур пространства с другими, порождающими их трансформацию в качественно новые структуры пространства. Взаимодействия эти происходят благодаря человеку, который обладает энергетическими импульсами, а также благодаря энергоимпульсам, появляющимся в результате организации человеком производств, которые вырабатывают энергию.

В социоэнергетике обосновывается положение о том, что в хозяйственной сфере человеческая жизнедеятельность не стоимостная, а энергоинформационная, направленная на преобразование среды в соответствии с законами физики.

Человек способен в материальной форме не только устойчиво функционировать во времени и пространстве, но при этом накапливать информацию о среде и использовать её для организации взаимодействия элементов этой среды.

Человек отключён от внешних энергоинформационных решёток, в системе которых находится природа, окружающая его. Вместо этого он подключён к внутренним решеткам, задающим генетическую программу его развития через взаимодействие с окружающим миром. Таким образом, человек оказывается помещённым между макромиром, излучающим энергию, и микромиром, концентрирующим её.

Следует отметить, что от внешних решёток отключены и животные, но их влияние на природу, в отличие от человека, ограничено. Разумная жизнь существует на Земле в материальной форме, имеет механизм регулирования баланса живой природы для мира флоры и фауны, как биосистемы. Человек выведен за рамки этой системы, но обладает способностью контактировать как с живой, так и с неживой природой.

Таким образом, на Земле существуют четыре системы: во-первых, две системы (макро- и микроприроды), подключённых к внешним энергоинформационным решёткам пространства Космоса, и, во-вторых, две системы (земной биосистемы и человека), подключённых к внутренним энергоинформационным (генетическим) решеткам. При этом человек обладает неограниченными возможностями передвигаться в пространстве и организовывать контакты взаимодействия со всеми остальными системами, способен фиксировать изменения в энергетических проявлениях материального мира и сохранять их наборы в своей памяти и, как следствие, воздействовать на другие три системы.

Так как человек отключён от энергосистемы Космоса, то у него постоянно возникает необходимость обеспечивать себя порциями энергии для осуществления в теле химических реакций, так как без этого процесс движения, составляющих его элементов, прекращается.

Особенность современной ситуации заключается в том, что человек пока не знает о существовании духовно – энергетического пути вхождения в космическую энергоинформационную решетку, и поэтому идёт путём материально-техногенного развития, используя постулаты действующей экономико-стоимостной парадигмы.

В.П. Письмак ввёл в социоэнергонию аксиому, которая трактует человека как Мегагенома (волновую сущность, созданную Вселенной, применительно к условиям Земли).

Согласно этой аксиоме: *«Вселенная создала человека не только для обеспечения гармоничной жизни на Земле, но и на случай вселенской катастрофы, чтобы он, как её информационная ячейка, носитель разума – хранитель кодов (информация-энергия-масса), мог восстановить разрушенные конструкции галактических систем в случае космических катаклизмов. Следовательно, человек является мыслящим субъектом природно-социальной среды, способный организовывать коллективное взаимодействие для гармонизации трансформационных преобразований среды и из одного качества в другое»* (Письмак, 2007. С. 12).

Я согласен с В.П. Письмаком, что понятийная категория «человек – Мегагеном Вселенной» в корне изменяет существующие социально-политические и законодательные представления об устройстве социума. Если человек как Мегагеном Вселенной призван быть её инструментом (сотворцом Вселенной), помощником в восстановлении её «поломок», то устройство общества должно основываться не на принципах классовой борьбы, а на принципах той миссии, которая возложена на него Вселенной. Этой миссией человеку предназначена роль «монтажника-высотника» (космического труженика).

В связи с вселенской миссией человека возникает необходимость понять содержание технологий как инструментов осуществления этой миссии.

Сегодня человечество вплотную подошло к шестому технологическому укладу, который базируется на принципе конвергенции духовно-энергетических и материальных технологий и его признано называть NBIC (Нано, Био, Инфо, Когно).

Компонента «нано» понимается, как характеристика будущих углублённых представлений человечества о молекулярной и возможно волновой природе не только микромира, но и вещества в целом. Компонента «био» предполагает качественные открытия в исследовании самосозидающегося феномена жизни, как целостной сложной системы. Компонента «инфо» характеризует переход от передачи сигналов в двоичном коде к принципиально новым способам информационного взаимодействия, которые трудно представить даже в футурологических прогнозах на современном этапе развития производительных сил. Компонента «когно» должна раскрыть природу разума, принципов формирования новых знаний и процессов познания.

Для того чтобы освоить шестой технологический уклад человечеству необходимо, по моему мнению, освоить духовно-энергетические технологии жизнедеятельности, которые формируются за пределами материального пространства. В основе этих технологий лежит информация, которая является продуктом нашего сознания, т.е. рождается в наших головах. В будущем на основе качественно нового уровня взаимодействия человека с ЭПВ мы будем иметь такую информацию, которая позволит применять принципиально иные – нематериальные технологии обеспечения жизнедеятельности людей.

Таким образом, исходя из предназначения человека на Земле и во Вселенной, сегодня необходимо создать социальную модель, адекватную новой парадигме жизнедеятельности. Этой модели авторами социоэнергетики присвоено название «Энергоинформационный Солидаризм».

Краеугольные камни построения социальной модели энергоинформационного солидаризма

Энергоинформационный солидаризм (ЭИС) в процессе своего формирования проходит два этапа: 1) переходный; 2) устойчивый. В настоящей статье рассматриваются преимущественно проблемы формирования социальной модели на переходном этапе. При разработке такой модели должна быть заменена стоимостная метрика в хозяйственной и других сферах жизнедеятельности общества.

Метрика системы оценок при ЭИС переходного этапа строится на базе концепции социальной ценности. У истоков разработки данной концепции стоял А.Г. Шторх, которого по праву можно назвать основателем российской экономической науки. В своём фундаментальном труде «Курс политической экономии или изложение начал, обуславливающих народное благоденствие», изданным в 1815 году, он утверждал, что полезность предметов как продукт человеческого сознания составляет их ценность и делает из них благо. При этом он указывал на то, что «Для создания ценности нужны три обстоятельства: 1) чтобы человек чувствовал и сознавал потребность; 2) чтобы существовал предмет, годный для удовлетворения этой потребности, и 3) чтобы суждение признавало полезность предмета» (Шторх, 2008).

А.Г. Шторху принадлежит приоритет доказательства необходимости введения в предмет политэкономии изучения отношений по поводу нематериальных благ в равной степени, как и отношений по поводу материального богатства. При этом он обосновал положение о том, что материальное богатство может иметь меновую стоимость (цену), а нематериальные блага имеют лишь ценность. Он также предсказал будущее изменение структуры взаимодействий в экономическом базисе общества, при которых господствующим элементом в этом базисе станут нематериальные блага (креатосфера), которые будут определять ход развития человеческой цивилизации. Следует отметить, что это предсказание А.Г. Шторха уже сегодня с учетом современных реалий воплощают в своих концептуальных разработках известные российские политэкономы А. Бузгалин и А. Колганов (Бузгалин, Колганов, 2014).

Отдавая должное научным достижениям отечественных политэкономов, необходимо ещё раз подчеркнуть, что все они стояли и до сих пор продолжают стоять на позициях использования метрики стоимостной экономики.

Настало время, когда мировое сообщество в качестве социальных измерителей должно начать использовать энергетическую метрику.

В энергетической метрике ценностью считается используемая в производстве энергия, как всепроникающая вселенская сущность, являющаяся фундаментальной основой движения объектов, процессов и явлений мироздания. Так как в процессах производства энергия исчезает, то поэтому её необходимо пополнять. Единица измерения энергии или работы, как известно, в физике принято считать джоули, калории или кВт/часы. При этом надо исходить из того, что первичная материальная составляющая, вещество любого изделия для человека не имеет ценности, так как энергию на её создание он не тратил, а её произвела природа. Поскольку своей энергии для создания материальных объектов природы человек не тратил, то и восстанавливать её ему там не нужно.

Ценность, как категория социальной меры энергии, начинает возникать только с момента взаимодействия человека с предметом труда, когда он тратит свою

энергию, чтобы создать изделие для потребления. Для этого он переводит часть своей телесной массы вещества в энергию, при этом конечности его тела выполняют действия преобразования объектов среды. В процессе этого осуществляется энтропия (рассеивание) массы тела, идёт её излучение в пространство в виде произведённой телом энергии. Другими словами, тело наше «сгорает» ежесекундно. Это требует по законам термодинамики обязательного восполнения вещественной составляющей тела, иначе оно, «сгорая» исчезнет, а проще говоря, потеряв энергию и массу, перестанет существовать. Поэтому человеку важно, как самому, так и другим людям иметь устойчивые конструкции элементов, из которых состоит общество.

В качестве допустимой формы материализации ценности на переходном этапе ЭИС, по моему мнению, можно принять объективно-обусловленные оценки (ООО). Как известно, понятие ООО в экономическую науку ввел лауреат Нобелевской премии в области экономики советский академик Л.В. Канторович (Канторович, 1959). Он рассматривал ООО как способ математического выражения границы общественно-необходимых затрат факторов производства в пределах разумных потребностей при данном технологическом уровне производства. Внутри этой границы и формируется величина ценности.

На этом этапе ЭИС ООО выполняют роль равновесных оценок оптимального соответствия доступных исходных воспроизводственных факторов и получаемых благ. Это даёт возможность согласования на плановой стадии спроса и предложения, как главных составляющих обмена на основе использования энергоденег (эргов), а это в свою очередь становится отправной базой солидарного ценообразования³.

В условиях устойчивого этапа ЭИС ценность будет измеряться не её размерами, а статистической необходимостью в большем или меньшем количестве определённых благ, удовлетворяющих разумные потребности членов общества. В этой связи понятие «ценность» будет заменено на такие понятия как «рейтинг» или «оценка», или «приоритет», которые более чётко характеризуют понимание ценности в новых условиях.

Определяя приоритеты путём рейтингов, рассчитывается количество благ, которое в свою очередь умножается на количество энергии необходимое для производства того или иного блага. Здесь методологически потребуется решить вопрос целеполагания при применении рейтингов.

Предлагаемые эрги будут лишены недостатков стоимостных измерителей. Здесь кванты энергии (материя пространства) соответствуют квантам информации (сознание) их идентифицирующим, которые, как реальность, используется в производстве и учитываются в планировании матриц производства (энергоматрица) и матриц потребления (как цифровая матрица потребления). Эти матрицы в цифровой системе должны быть тождественны. Одна – энергетическая, появляется по факту, вторая – потребительская, появляется в момент научного предвидения, сформирована наперёд. В итоге эти матрицы корректируются по факту настоящей

³ Более подробно подход автора к трансформации денежной системы в России изложен в статье: В.И. Кошкин. Российские деньги в условиях многополярности // Эксперт, № 49 (1278) от 5 декабря 2022 года. URL: <https://expert.ru/expert/2022/49/rossiyskiye-dengi-v-usloviyakh-mirovoy-mnogopolyarnosti/> (Дата обращения: 08.12.2022).

го. Таким образом, появляется реальность, позволяющая связать будущее, которое виделось ранее, с существующим (проявившемся) сегодня (настоящим). Поэтому эти матрицы следует рассматривать не как застывшие догмы, а как динамические пазлы, можно совместить между собой при тонкой настройке модели развития общества.

На устойчивом этапе ЭИС понятия спроса и предложения также трансформируются. Если для будущего солидарного благосостояния всё будет гарантировано, то это означает, что понятия спрос и предложение самоисключаются. Теоретически можно предположить, что эти понятия могут остаться только для безграничных желаний в благах, которые не будут включены в гарантированный разумный достаток.

При автоматизации солидарного обеспечения будут использоваться понятия «необходимо» и «имеется» или «предлагается». Но они будут равными, то есть баланс будет равновесным.

Во-вторых, краеугольным камнем построения социальной модели ЭИС является солидаризация собственности.

Энергия по своей сущности является общественным благом и, следовательно, она не может быть товаром, реализуемым на рынке частным образом. Данное фундаментальное свойство энергии объективно обуславливает необходимость и возможность построения ЭИС на основе непосредственно общественных отношений (НОО). Помимо энергии, НОО в условиях ЭИС имеют вторую точку опоры – солидарную собственность. В связи с этим, считаю необходимым изложить мою авторскую трактовку сущности собственности в парадигме солидарной жизнедеятельности.

При исследовании производственных отношений в сфере экономики марксистская политэкономия опирается на собственность, как базис этих отношений. Экономикс переводит рассмотрение собственности из экономики в сферу права. При этом как политэкономия, так и экономикс ограничивают понимание собственности лишь рамками триады: владения, пользования и распоряжения. Ими не принимается во внимание важнейший сущностный фактор собственности – социальный.

Суть социального фактора собственности при любом общественном строе заключается в ответственности собственника перед социумом за результаты владения, пользования и распоряжения объектами собственности. Ответственность собственников должна обеспечивать стабильность социальной жизнедеятельности общества.

В условиях солидарной парадигмы социальный фактор, пронизывая все НОО, становится важнейшим скрепом нового общественного строя.

На начальном этапе солидаризма частные и государственные формы собственности сначала пройдут этап трансформации в солидарные виды собственности. Этот этап я называю солидаризацией собственности. Он включает в себя приобщение к собственности всех членов социума на основе персонального закрепления за каждым из них существующей частной и государственной собственности. При этом солидаризация собственности осуществляется не путем продажи объектов за современные деньги, а на основе применения энергетических измерителей благ.

В качестве допустимых видов собственности, доминирующей на старте солидаризма должны стать:

а) Солидарно публичная собственность (СПС) – равнодолевая, закреплённая персонально за каждым гражданином страны, начиная с даты его рождения

на весь срок его жизни. Права СПС распространяются на такие факторы воспроизводства как земля (включая природные ресурсы), энергетические и информационные ресурсы.

б) Солидарно коллективная собственность (СКС) – ассоциированная разнородная собственность граждан без права кого-либо на контрольный пакет долей в уставном фонде солидарно хозяйствующих предприятий и организаций. При разработке методики дифференциации долей собственности работников предприятий и учреждений вопрос об определении факторов такой дифференциации очень непростой, но в принципе решаемый. Достаточно сослаться на японский опыт, где при определении общего дохода работника учитывают такие факторы, как стаж работы на данном предприятии и показатели эффективности его трудового вклада.

Права на СПС и СКС не могут передаваться по наследству.

Наряду с солидарными видами собственности будет функционировать индивидуальная собственность гражданина, которая реализует его права на труд, участие в солидарном менеджменте и комфортную жизнь.

На переходном этапе ЭИС использование солидарных видов собственности создаёт новые условия для солидарного планирования. Оно будет отличаться как от директивного планирования советского Госплана, так и от индикативного планирования при капитализме.

Солидарный оптимальный план будет разрабатываться по прямым адресным заказам конечных потребителей у производителей. Адресные заказы обязательно юридически оформляются соглашениями между производителями и потребителями, что превращает солидарный план в документ, в котором чётко определены права, обязанности и ответственность всех субъектов планирования.

Таким образом, проблема согласования спроса и предложения начинает решаться снизу непосредственно производителями и потребителями благ.

При увязке плана с общественными потребностями на народнохозяйственном уровне критерием оптимальности будет максимизация солидарного достатка граждан и расширение ресурсной базы для нужд будущих поколений. При этом план распределения ресурсов, которые находятся в СПС, разрабатывается на основе использования балансового метода путём решения прямой и обратной оптимизационных задач.

Солидарный оптимальный план функционирует в режиме онлайн, т.е. предусматривает возможность оперативных корректировок по согласованному решению производителей и потребителей.

В качестве технико-информационной базы будут использоваться такие новейшие средства, как квантовый компьютер, которому требуется всего три минуты, чтобы совершить вычисления, на которые новейшему современному компьютеру потребовалось 10 000 лет.

При разработке солидарного плана показатель прибыли будет заменён на показатель солидарного дохода (измеряемого в ЭРГах), который включает как необходимый, так и прибавочный продукт. Солидарный доход – это не только экономическая база, обеспечивающая достаток солидарных граждан, но и средство для достижения наивысших творческих результатов в сфере науки, техники и искусства, а также на наиболее эффективного использования всех видов ресурсов и сохранения окружающей нас природы.

При этом рыночная конкуренция трансформируется в солидарное сотрудничество, что гармонично сочетается как с солидарным доходом, так и ЭИС в целом.

История развития стран с рыночной экономикой показала, что, во-первых, входящая на оплату труда доля валового дохода не может обеспечить достойного уровня жизни большинству общества в период его активной трудовой деятельности и, во-вторых, при выходе граждан на пенсию их текущий доход существенно сокращается.

Сегодня наёмный труд в большинстве этих стран (за исключением, пожалуй, стран «золотого миллиарда») способен обеспечить лишь средства к существованию, а капитал и другие факторы производства – богатство. Именно поэтому магистральное направление движения к солидарному достатку начинается с солидаризации собственности, проводимой в интересах каждого конкретного гражданина.

В странах, где начнётся всеобщее солидарное персональное приобщение граждан к собственности, коренным образом изменится обеспечение их благосостояния. Солидарная собственность, позволяющая гражданину наряду с трудовым доходом получать доходы от собственности на другие факторы воспроизводства, обеспечивает благосостояние не только на период трудовой деятельности члена общества, но и на всю оставшуюся его жизнь, то есть благосостояние становится пожизненным.

Так как пожизненное благосостояние несовместимо с такими понятиями стоимостной экономики, как прожиточный минимум и минимальная заработная плата, то при солидаризме должна получить свою прописку новая категория «Пожизненный достаток» (ПД).

На переходном этапе ЭИС ПД будет включать в себя: солидарный дивиденд (СД) + оплата по труду (знаниям) + дивиденды от долевого участия в солидарной собственности. СД, который безусловно гарантировано выплачивается всем категориям граждан (детям, работающим, людям пенсионного возраста), предлагается формировать за счёт: а) рентных платежей за природные ресурсы; б) поступлений национально обобществлённой интеллектуальной собственности (интеллектуальная рента); в) части доходов хозяйствующих субъектов, определённых законом.

Источники пожизненного достатка солидарного собственника на основных этапах его жизни можно представить следующим образом. Первый этап – рождение и развитие личности обеспечивается на средства солидарного дивиденда (СД). Второй этап – трудовая занятость в воспроизводстве материальных и цивилизационных благ обеспечивается средствами СД, оплатой по труду (с учётом применённых знаний), дополнительными доходами от долевого участия в солидаризированной собственности. Третий этап – добровольное участие в создании и воспроизводстве материальных и цивилизационных благ за пределами возрастного норматива трудовой занятости также обеспечивается средствами СД, оплатой за передачу своих знаний, дополнительными доходами от долевого участия в солидаризированной собственности. В случае если солидарный собственник, достигнув предельного возрастного уровня трудовой занятости, не имеет желания участвовать в воспроизводстве материальных и цивилизационных благ, его достаток будет надёжно гарантирован средствами СД.

С учётом различия в способностях граждан их ПД будет также различен. Процедура принятия решений о дифференциации ПД будет чётко прописана на осно-

вании критериев объективности, эффективности и справедливости. Пропорция дифференциации минимальных и максимальных доходов, как показывает опыт распределения на действующих предприятиях с собственностью работников, не должна превышать 1:10.

Всё изложенное выше даёт основание мне предложить замену использования в лексике ЭИС термина «экономика» на термин «энергоинформономика». Термин «энергоинформономика» не только адекватно отражает существо хозяйственного базиса солидарной жизнедеятельности, но и предполагает координальные изменения в устройстве общественных взаимодействий (власти) солидарно разумного социума.

В-третьих, краеугольным камнем в фундаменте ЭС является организационное устройство общественной жизнедеятельности.

Каждое общественное устройство опирается на тот или иной способ коммуникации, который осуществляется в данное время между общественными группами и отдельными членами социума. Способы коммуникации в действующей парадигме можно описать как иерархические, использующие прямо или косвенно управляющие или регламентирующие приказы и распоряжения, идущие сверху вниз, с одной стороны, и манипуляции или петиции, идущие снизу вверх, с другой стороны.

Ключевым фактором в социальных коммуникациях являются взаимоотношения между культурой и природой, между индивидуумом и обществом, между эгоизмом и альтруизмом в каждом члене общества.

Солидарный общественный строй обеспечивает реальное равенство между членами общества, позволяющего более эффективно согласовывать индивидуальные и коллективные интересы. Такое согласование на начальном этапе ЭС, по моему мнению, предполагает формирование общественной власти в форме государства солидарных собственников.

Государство солидарных собственников создаст такую единую социальную платформу, которая будет состоять из ассоциированных собственников, требующих от солидарно избираемой власти защиты своей собственности. Это цементирует общество, давая управленцам возможность реализовывать программу устойчивого развития.

В государстве собственников необходимо увязать отношения собственности и солидарного народовластия. Для этого квинтэссенцией народовластия должна стать солидарная собственность, персонифицированная применительно к каждому отдельному гражданину, а их сообщества в масштабе страны должны работать на приумножение этой собственности.

В одной из бывших европейских социалистических стран была популярна шутка: «Капитализм – это эксплуатация человека человеком, а социализм наоборот».

Главный постулат государства солидарных собственников – «От каждого по способностям – каждому пожизненный достаток» является оружием, направленным на ликвидацию в обществе всех форм эксплуатации.

Реализуя этот постулат, государство солидарных собственников создаст базу для социальной справедливости и даст возможность каждому воспользоваться ее преимуществами. При этом сама собственность окажется законодательно защищенной, а право на неё будет закреплено за каждым.

Все граждане будут объединены не только патриотизмом и историей отечества, но и стремлением отстоять и приумножить свою собственность. У всех членов общества независимо от их статуса возникает новая форма ответственности – обязанность быть активным гражданином.

В ходе развернувшейся цифровизации нашего общества традиционные иерархические системы управления начнут уступать место сетевым системам.

Если нынешняя власть пытается закрепить свои позиции, используя свои вертикальные возможности, то будущая солидарная власть появляется в мире благодаря коммуникационной среде, которую человечеству предоставил интернет. Цифровизация объективно приводит к широкому распространению свободы и созданию большого количества групп по интересам, ускользающих от влияния привычных институтов власти практически во всех её проявлениях: от здравоохранения и образования до формирования инициатив государственного и даже мирового масштаба. При этом цифровизация, исходящая от правительства, лишь усиливает зависимость общества от государства. Но как это ни парадоксально, чем больше такая зависимость, тем больше угроза для самой нынешней власти.

На мой взгляд, в сетевой (цифровой) модели общества политические партии не будут иметь ни веса, ни авторитета. Опорой будущей власти станут цифровые информационные платформы, посредством которых будет возникать много солидарно разумных лидеров. Эти лидеры могут мобилизовать общественные группы по интересам. Я думаю, что политическая власть перестанет быть интересной будущему солидарному поколению. Этому поколению власть будет нужна главным образом не в плане накопления, а в плане эволюции развития, которое возможно лишь в обществе равных возможностей. Это общество может быть создано только в условиях реального солидарного народовластия, наделяющего всех людей ответственностью и правом участвовать своим трудом и знаниями в общественном производстве, обеспечивающим им пожизненный достаток.

Если попытаться представить суть организационно-структурного аспекта социального управления при ЭИС, то здесь мне видится переход от сугубо иерархического способа построения современного буржуазного государства к иерархо-интерактивному устройству солидарного народовластия. Под иерархо-интерактивным устройством я понимаю априорное законодательно (конституционно) закрепление статусов и полномочий как солидарно формируемого центра власти, так и органов солидарной власти на местах. При этом разработка вопросов жизнедеятельности социума ведётся встречно, то есть при обязательном согласовании позиций как центральной, так и местной власти.

«Иерархическое» и «интерактивное» – это не заменяющие друг друга, а дополняющие понятия: иерархия характеризует направление принятия управленческих решений, а интерактивность – это возможность связи контрагентов в процессе разработки этих решений. Под интерактивностью понимается доступность к информации и наличие обратной связи в любое время суток. Это обеспечивается за счёт информационных технологий. Но при этом не исключается иерархия. Также как в Природе и Космосе существует иерархия, которая обеспечивает целостность их конструкций, то иерархия должна быть и в социальных моделях.

На устойчивом этапе сформировавшегося ЭИС, когда человечество выйдет из непосредственного процесса производства, наиболее адекватной формой орга-

низации и управления жизнедеятельностью в хозяйственной сфере на местах мне представляется адхократия. Адхократия – это временная, ситуативная организация, направленная на решение какой-то конкретной задачи, реализацию конкретного проекта, в которой каждый организационный компонент является свободным модулем и взаимодействует с другими компонентами. В такой организации работа для большинства людей становится вариативной, не повторяющейся и ответственной, требующей от индивида способности к свободе действий, принятию самостоятельного решения, оценке и суждению, постоянной готовности сменить сферу занятости. Адхократию можно рассматривать как некий солидарный аналог современного малого предпринимательства.

Использование передовых информационных технологий позволит членам солидарного общества принимать стандартные решения в общественной жизнедеятельности однозначно и автоматически на основании принятого ими законодательства и утверждённых правил. Вместе с тем ЭИС не исключает делегирование полномочий компетентным госуправленцам со стороны основной массы солидарных собственников.

Для принятия нестандартных решений будут привлекаться специально подготовленные и заранее отобранные, тщательно проверенные эксперты, а для суперсложных задач – коллегии высокопрофессиональных экспертов.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что сегодняшнее время диктует земной цивилизации необходимость отказаться от стоимостной экономической парадигмы жизнедеятельности также, как в своё время ей пришлось отказаться от системы геоцентрического устройства мироздания Птолемея и принять гелиоцентрическую систему Коперника.

Для того, чтобы Россия стала реальным лидером создания многополярного мира, она должна разработать, сама апробировать практически, а затем предложить мировой общественности новую научно-практическую парадигму, которая позволит создать модель гармонического социального мироустройства.

Я считаю, что такой моделью должен стать энергоинформационный солидаризм.

ЛИТЕРАТУРА

Бузгалин А., Колганов А. (2014). Глобальный капитал. Методология по ту сторону позитивизма, постмодернизма и экономического империализма. Т. 1, 2. М.: URSS.

Канторович Л.В. (1959). Экономический расчёт наилучшего использования ресурсов. М.: Изд-во АН СССР.

Кошкин В.И. (2013). Рыночная экономика России: путь к демократии (политэкономические очерки). М.: ЗАО «Издательство «Экономика».

Кошкин В.И., Письмак В.П. (2022). Курс научного солидаризма. М.: Культура.

Ларуш Л. (1997). Физическая экономика. М.: Научная книга.

Осипов Ю.М. (2016). Экономический гнозис: от заблудшего отвлеченного теоретизирования к адекватному воззрению на реальность // *Философия хозяйства.* № 2 (104).

Письмак В.П. (2007). Начала отрицания экономики / Предисл. И. Кураса. М.: Ком-Книга.

Подолинский С.А. (2000). Избранные произведения. К.: КНЕУ.

Руденко Н.Д. (2000). Энергия прогресса К.: Изд-во Киевского национального экономического университета.

Тимофеев С.А. (2007). Назначение экономики. Материалы для дискуссии / С.А. Тимофеев. Препринт. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН.

Шторх А. (2008). Курс политической экономии или изложение начал, обуславливающих народное благоденствие. М.: Издательский дом «Экономическая газета».

Vitaly I. Koshkin¹

ENERGONOMIC SOLIDARITY – A SOCIAL MODEL FOR A NEW WORLD ORDER*

Keywords: *the paradigm of life activity, socioenergonomy, energy-informational solidarity, energy metric, solidarity property, lifelong prosperity, solidary democracy.*

REFERENCES

- Buzgalin A., Kolganov A. (2014) Global'nyy kapital. Metodologiya po tu storonu pozitivizma, postmodernizma i ekonomicheskogo imperializma. T. 1, 2. M.: URSS. (In Russ.)*
- Kantorovich L.V. (1959) Ekonomicheskii raschot nailuchshego ispol'zovaniya resursov. M.: Izd-vo AN SSSR. (In Russ.)*
- Koshkin V.I. (2013) Rynoch'naya ekonomika Rossii: put' k demokratii (politekonomicheskiye ocherki). M.: ZAO «Izdatel'stvo «Ekonomika». (In Russ.)*
- Koshkin V.I., Pis'mak V.P. (2022) Kurs nauchnogo solidarizma. M.: Kul'tura. (In Russ.)*
- Larush L. (1997) Fizicheskaya ekonomika. M.: Nauchnaya kniga. (In Russ.)*
- Osipov YU.M. (2016) Ekonomicheskii gnozis: ot zabludshogo otvlechen'nogo teoretizirovaniya k adekvatnomu vozzreniyu na real'nost' // Filosofiya khozyaystva. № 2 (104). (In Russ.)*
- Pis'mak V.P. (2007) Nachala otritsaniya ekonomiki / Predisl. I. Kurasa. M.: KomKniga. (In Russ.)*
- Podolinsky S.A. (2000) Izbrannyye proizvedeniya. K.: KNEU. (In Russ.)*
- Rudenko N.D. (2000) Energiya progressa K.: Izd-vo Kiyevskogo natsional'nogo ekonomicheskogo universiteta. (In Russ.)*
- Shtorkh A. (2008) Kurs politicheskoy ekonomii ili izlozheniye nachal, obuslovlivayushchikh narodnoye blagodenstviye. M.: Izdatel'skiy dom «Ekonomicheskaya gazeta». (In Russ.)*
- Timofeyev S.A. (2007) Naznacheniye ekonomiki. Materialy dlya diskussii / S.A. Timofeyev. Preprint. Yekaterinburg: Institut ekonomiki UrO RAN. (In Russ.)*

¹ **Vitaly I. Koshkin**, Doctor of Economics, Professor, Moscow, Russia (vitaliy.koshkin.77@mail.ru).

***JEL codes:** A13, A14, D31.

Citation: Koshkin V.I. (2023). Energonomic solidarity – a social model for a new world order. Problems in Political Economy, № 1 (33): 92-112.

DOI: 10.5281/zenodo.7850911 <https://zenodo.org/record/7850911>